

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

T.B.Xudoyqulov

YANGI O'ZBEKISTONNI MA'RIFATLI JAMIYATGA AYLANTIRAMIZ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

YOUR SEAL